

ЦЕРКОВНАЯ АРХЕОЛОГИЯ

УДК 902.34 (470.325)

АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ПРИ РЕСТАВРАЦИИ УСПЕНСКО-НИКОЛАЕВСКОГО СОБОРА МАРФО-МАРИИНСКОГО ЖЕНСКОГО МОНАСТЫРЯ В БЕЛГОРОДЕ

ARCHAEOLOGICAL WORK DURING THE RESTORATION OF THE ASSUMPTION OF ST. NICHOLAS CATHEDRAL OF THE MARFO-MARIINSKY CONVENT IN BELGOROD

Сарапулкина Т.В.¹, Сарапулкин В.А.²
 Sarapulkina T.V., Sarapulkin V.A.

Севастопольский государственный университет¹
Sevastopol State University, Sevastopol

Белгородский национальный исследовательский университет²
Belgorod National Research University

Аннотация. Публикация направлена на введение в научный оборот результатов археологических работ при реставрации Успенско-Никольского собора Марфо-Мариинской обители на ул. Пушкина в г. Белгород. Случайно строителями были обнаружены и археологами исследованы три склепа и несколько грунтовых погребений в непосредственной близости и внутри Успенско-Никольского собора. Один склеп имеет двойное ярусное погребение.

Abstract. The publication is aimed at introducing into scientific circulation the results of archaeological work during the restoration of the Assumption of St. Nicholas Cathedral of the Marfo-Mariinsky Monastery on Pushkin Street in Belgorod. By chance, the builders discovered and archaeologists examined three crypts and several underground burials in the immediate vicinity and inside the Assumption of St. Nicholas Cathedral. One crypt has a double-tier burial.

Ключевые слова: Белгород, склепы, монастырь, Успенско-Никольский собор

Key words: Belgorod, the crypts, the monastery, the Assumption of St. Nicholas Cathedral

В 2005 г. археологами группы по охране и использованию памятников истории и культуры управления культуры Белгородской области и Белгородского государственного университета были проведены археологические работы по вскрытию склепов, обнаруженных случайно при реставрационных работах на территории Успенско-Никольского собора Марфо-Мариинской обители на ул. Пушкина в г. Белгород. В настоящее время – действующий женский монастырь (Рис. 1).

Ранее на этом месте стояли неподалеку друг от друга два храма – Успенско-Николаевский собор и храм в честь Покрова Божией Матери. Успенско-Николаевский собор – памятник архитектуры начала XVIII века, а Покровский храм – памятник архитектуры конца XVIII века.

Здание Успенско-Никольского собора построено в 1692/1701–1703 годах по указу Петра I (Рис. 2–3). Строила храм бригада мастеров из Москвы во главе с Иваном Прокофьевым, привнесшая в облик храма элементы московской архитектуры с ассиметричным планом и шатровой колокольней, не характерными для Южной России. Согласно преданию, в строительстве принимали участие солдаты белгородского гарнизона, квартировавшие рядом. Собор ремонтировался после пожара еще в XVIII в., иконостас реставрировали в начале XX в. В 1930-е годы собор закрыли, разрушили колокольню и завершение четверика храма, здание использовалось как тюрьма для политзаключенных, священнослужителей и верующих. Расстрелы здесь проводили во время оккупации немецкие захватчики. После Великой Отечественной войны в здании оборудовали пекарню [5].

В 1998 г., после передачи храма Белгородской епархии, была начата реставрация, завершившаяся только в 2005 г. В результате отрывки небольших траншей для укрепления фундаментов, фундамента для колокольни и небольшого котлована к югу от храма были обнаружены три кирпичных склепа и несколько разрушенных грунтовых погребений (Рис. 4–6).

Описание храма дано в нескольких разновременных изданиях [1], [2], [3], [4], [5], [6], [7].

Первый склеп расположен в межалтарной проходной пристройке. Он представляет собой гробницу прямоугольной в плане формы с трапециевидными торцевыми стенками и сводчатым перекрытием с ребром (рис. 4). Размеры сооружения составляют: длина 220 см, ширина 90 см, полная высота 72 см, высота до трапециевидного усечения 54 см, ширина трапециевидной вершины 17 см. Для его строительства были использованы мерные кирпичи размерами 28 x 14,5 x 8 см. Раствором для их скрепления служила глина. Окружающий грунт – чернозем и супесь.

Непосредственно рядом с продольными сторонами склепа было обнаружено три человеческих костяка без следов какого-либо сооружения. Скелеты сохранились не полностью. Рядом с ними и на них не было обнаружено никаких предметов, за исключением одного ботинка из кожи.

Работы были начаты с разбора кирпичной кладки склепа. Кирпичи отделялись без особых усилий, иногда небольшими блоками. В связи с нарушением склепа во время отрывки траншеи и в результате разбора конструкции, скелет был покрыт небольшим слоем грунта и глиняной крошкой.

В итоге был открыт человеческий скелет, лежавший головой на запад, вытянуто на спине, руки согнуты в локтях и положены на пояс (Рис. 4). На черепе сохранились волосы от усов и фрагмент ткани. Фрагменты ткани встречены в большом количестве по всей площади склепа. Ткань довольно плотно в некоторых местах прилежала к костям. Кроме того, повсеместно были встречены следы матерчатого шнура, как бы обвивавшего тело. Можно предположить, что одежда была прижата к телу покойного и дополнительно обмотана шнурком. Два фрагмента шнура (концы) были украшены «бусинами» из ткани или кожи. Ткань можно отнести к тканям хорошего качества тонкой фактуры. На фрагментах, обнаруженных ближе к ногам, отмечен рельефный «сетчатый» узор.

На костях ног сохранилась кожаная обувь, характеризующаяся наличием каблуков и полуистлевшими войлочными голенищами. Кроме того, в сапогах обнаружена ткань довольно грубого плетения (возможно, носки). Отдельно следует отметить обнаружение в районе грудной клетки металлического нательного крестика на матерчатом шнурке. Каких-либо надписей и изображений на нем увидеть не удалось вследствие его окисления.

В целом окружающий грунт и микроклимат не способствовали сохранению кости. Скелет довольно фрагментарен, некоторые кости не сохранились, другие рассыпались при малейшем соприкосновении.

Однако довольно хорошо сохранилось дерево. Оно обнаружено по периметру склепа, плотно прилегая к его стенкам. Кроме того, некоторые довольно крупные фрагменты дерева покрывали тело сверху. Таким образом, можно сделать вывод, что внутри склепа был размещен деревянный гроб.

Под скелетом были обнаружены три поперечных ряда кирпичей, расположенных по линиям плеч, пояса и голени. Между собой кирпичи скреплены не были. При их извлечении из супеси обнажился небольшой провал. При прокопке контрольного штыка был обнаружен череп второго скелета. На фоне светло-желтого песка четко были видны контуры могильной ямы. Могила также была прямоугольной с очень небольшим отклонением от линий стен склепа.

При расчистке открылся человеческий скелет. Сохранность костяка намного лучше, чем у первого. Кроме небольшого фрагмента кожаной обуви не было обнаружено никаких остатков одежды или личных предметов.

Исходя из отсутствия в погребении датирующих вещей, определить точную дату захоронения трудно. На территории Белгородской области подобный способ захоронения: один человек в склепе, другой прямо под ним, нам не известны. Исходя из оригинальности обряда захоронения, можно предположить, что похороненные здесь люди связаны с нерядовым случаем в истории монастыря.

Второй склеп практически полностью разрушен экскаватором (Рис. 5). Он обнаружен к югу от склепа, находящегося в храме и по одной линии с ним, примерно в 5 м. Все погребение ковшем было ссыпано в кучу и перемешано с землей. В результате удалось лишь зафиксировать наличие хорошо сохранившегося гроба и расшитого облачения зеленого цвета. Торцы гроба были рельефно украшены (волнообразно). Стены склепа также сложены из кирпича, раствор цементный, изнутри побелен.

Третий склеп был обнаружен при отрывке котлована для колокольни (Рис. 6). Это было ее первоначальное место и, следовательно, склеп находился или в непосредственной близости с фундаментом колокольни, или внутри колокольни. Ориентация головой на запад. Свод склепа был разрушен экскаватором. При расчистке обнаружено одно погребение, инвентарь – металлический крестик и фрагмент кожаной обуви. Сохранность костей очень плохая. Кроме того, в котловане для колокольни было обнаружено два фрагментированных грунтовых погребения. Судя по размерам черепов – костяки детские. Инвентаря не обнаружено.

Источники и литература (References):

1. Архимандрит Анатолий. Белгород и его святыни (предисловие к публикации А.Н. Крупенкова) // Истоки, вып. I. Белгород, 1993. С. 719.
2. Введенский Г. Успенско-Николаевский собор г. Белгороде (церковно-археологическая заметка) // Курские епархиальные ведомости. Курск., 1879. №19. С. 941–952.
3. Дренякин А.М. Белгород с уездом: Историко-статистический очерк. Харьков: Типография Окружного штаба, 1882. 65 с.
4. Колесникова Л.И. Православные храмы Белгорода и Старого Оскола. Белгород, 2012. 147 с.
5. Колесникова Л.И., Цветкова Ю.П. Древний белгородский памятник архитектуры «Успенско-Николаевский собор», 1692–1703 годов, – первой половины XIX века // Вестник БГТУ им. В.Г. Шухова. 2019. № 3. С. 59–68.
6. Кулегаев И.В. Путеводитель по Белгороду. Спутник приезжающего с планом города. Харьков, 1911. 73 с.
7. Покрышкин Н.П. Курской губ. г. Белгород. Успенско-Николаевский собор (1701–1709 гг.) и другие церкви, (извлечения из рапортов) // Белгородские святыни. Белгород, 1995. С. 144–154.

Рис. 1. 1 – план Третьей Белгородской крепости. 2 – план собора с обозначением склепов и грунтовых погребений

1

2

Рис. 2. 1 – фото собора на начало XX в., 2 – фото собора второй половины XX в.

Рис. 3. Фото собора после реставрации

Рис. 4. Склеп № 1. 1 – общий вид склепа. 2 – погребение 1 (верхнее), 3 – погребение 2 (нижнее)

Рис. 5. Склеп № 2. 1 – торцевая часть, 2 – остатки гроба

Рис. 6. Склеп № 3. 1 – общий вид склепа, 2 – фрагмент погребения